

La lotta delle ermeneutiche, tra Roma e lefebrismo di Francesco Freschi

I. I criteri della fede apostolica

La fede in Cristo non è una dottrina personale, ma un incontro con *l'Agnello*, mediato dalla comunità. Il singolo è chiamato a far parte dell'assemblea, dove solo si realizza pienamente l'annuncio *kerygmatico* - ovvero la proclamazione della morte e della resurrezione di Cristo - e solo in essa diventa infallibilmente efficace perché attuale. Il cristiano non è tale da solo, ma perché è membro del *noi* della Chiesa.

La Chiesa però non è un semplice gruppo o agglomerato di persone. L'essere Chiesa è la risposta a una chiamata che trova la sua conferma di veridicità e autenticità solo su un fondamento: il successore del beato apostolo Pietro, così come per l'Antica Alleanza la *Torà* era arrivata per mezzo di Mosè.

Questa pietra (in aramaico *Kephas* - traslitterato in Cefa - reso in greco come *Petros*, derivato da *petra*, roccia e in latino *Petrus*) è l'unica sulla quale Cristo può dire: «*edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa*» (Mt 16,18).

Il Vicario di Pietro su mandato di Cristo conferma nella fede i fratelli (Lc 22, 31-32), perché chiamato a guidare il suo gregge (Gv 21, 15-17).

Questo è il primo tra i criteri che possiamo considerare per essere sicuri di rimanere nella Chiesa di Cristo, ovvero:

- ❖ La comunione con il successore di Pietro (unità/primato).

In aggiunta ne possiamo considerare altri tre:

- ❖ La comunione con la Chiesa a lui unita (comunione universale).
- ❖ L'amore per l'Eucaristia (liturgia).
- ❖ La devozione a Maria (modello).

Prendiamo in analisi il primo e il secondo punto, oggi particolarmente attuale, sebbene questi riferimenti vadano considerati sempre in stretta unità.

La comunione con il Papa è il criterio che conferma la Chiesa nella sua fede. I vescovi, successori degli apostoli, esercitano la loro autorità apostolica solo in comunione con il Papa. Tuttavia, affinché un vescovo possa essere veramente tale - esercitando il suo ministero di pastore della chiesa locale - non è sufficiente la consacrazione episcopale, con la quale si ordinano i vescovi.

Affinché un vescovo sia veramente tale è necessaria quella che, tecnicamente, viene definita *missio canonica*.

Con *missio canonica* si precisa che la comunione con il Papa o con la Chiesa di Cristo non riguarda la sfera ideale o sentimentale, ma si configura come realtà giuridica.

La comunione non consiste solo in un riconoscimento esterno, dato al sommo pontefice; si tratta di una realtà organica che, prima di considerare le intenzioni ideali - spesso strumentalizzate - considera i dati oggettivi, legati alle azioni, le quali esprimono oggettivamente questa situazione giuridica di comunione (o *koinonia*).

I donatisti, come i lefebvriani, credono di essere i "puri" in una Chiesa che considerano corrotta o lontana dalla verità della "Tradizione". Questa suggestione si esprime particolarmente nella convinzione di vivere quella che considerano l'unica, vera forma liturgica possibile, legata al messale del 1962; in realtà anch'essa risultato di una crescita e di uno sviluppo della Chiesa stessa.

II. La Fraternità San Pio X

Nel 1988, Marcel Lefebvre si schierò apertamente contro la "Roma attuale", la Chiesa del Concilio, convinto che fosse in errore. Questa presa di posizione lo portò alla decisione di ordinare nuovi vescovi, nonostante il monito formale di S. Giovanni Paolo II che glielo proibiva e quindi con l'assenza della *missio canonica*, incorrendo conseguentemente nella scomunica *Latae sententiae*.

Questo gesto aveva portato a uno scisma, paradossalmente proprio nel tentativo ideale di rimanere fedeli alla Tradizione della Chiesa. Ma come si può rimanere fedeli alla Chiesa andandosene?

Lo stesso Giovanni Paolo II, attraverso il Motu Proprio *Ecclesia Dei*, definì l'atto illecito di Lefebvre affermando che "*Tale disobbedienza costituisce un atto scismatico*", è quindi necessario ricordare che non si può rimanere fedeli alla Tradizione rompendo il legame con il Successore di Pietro. Il Papa definì la caratteristica tendenza a ordinare i Vescovi senza l'autorità papale, tipica della Fraternità, come un atto scismatico; possiamo conseguentemente evidenziare come questo movimento sia caratterizzato da uno spirito scismatico.

Come stabilisce anche il Canone 751 del Diritto Canonico, lo scisma non è solo "*odiare il Papa*", ma anche, come in questo caso, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

La Fraternità agisce in totale autonomia, sia dottrinale sia giuridica: ha i suoi tribunali, i suoi seminari indipendenti, consacra i propri illegittimi vescovi, rifiuta parti fondamentali del Magistero (buona parte di ciò che è scaturito dal Concilio Vaticano II). Questo atteggiamento si configura come più di una divisione interna, ma come un vero e proprio scisma.

III. La diagnosi del problema

Il problema che portò allo scisma fu una nozione incompleta e contraddittoria di Tradizione. Quest'ultima non è un deposito statico, ma continua a crescere nella Chiesa e non si ferma né si fossilizza in particolari espressioni storiche o liturgiche, perché viva e soggetta solo allo

Spirito Santo (*Dei Verbum*, n. 8). La Tradizione non può esistere senza il suo riferimento fondativo e generativo che è la Chiesa, in comunione con il Papa, Vicario di Cristo.

Non si può usare la Tradizione per opporsi al Papa o al Magistero della Chiesa, perché è proprio l'amore e una maggiore comprensione della Tradizione ad aver portato a quel Concilio che segnò la rottura da parte dei lefebvriani.

L'azione di Lefebvre - nonostante l'intenzione fosse quella di "salvare la Tradizione" - si concretizzò proprio nella creazione di una struttura che resisteva all'autorità del Papa ritenuto "modernista", una condotta che, nel diritto canonico, configura esattamente lo scisma.

IV. La FSSPX e il paragone con la Cina

La situazione della Chiesa in Cina viene spesso strumentalizzata per affermare che "ordinare vescovi senza mandato non è sempre scisma". Questo è tecnicamente vero, ma le situazioni sono chiaramente opposte.

In Cina i vescovi ordinati senza mandato spesso agivano sotto la pressione e la persecuzione del regime comunista. La loro intenzione era sopravvivere e molti di loro cercavano segretamente il riconoscimento del Papa.

Nel caso di Lefebvre non c'era una persecuzione politica, ma un rifiuto dottrinale. Lefebvre ha ordinato i vescovi in un regime di democrazia, dopo mesi di trattative dirette con l'allora Cardinale Ratzinger e dopo un divieto esplicito e personale di Giovanni Paolo II.

Il paragone con la Chiesa in Cina dunque è canonicamente e storicamente debole e, in ultima analisi, non equiparabile alla situazione attuale.

V. Il peccato contro lo Spirito Santo

Nel 2009, Papa Benedetto XVI decise di togliere la scomunica contro la Fraternità di San Pio X, per facilitare il dialogo, nonostante le divergenze dottrinali e nel tentativo di trovare una soluzione.

Questa decisione però portò a conseguenze paradossali: invece di essere letta come gesto di misericordia, fu sentita come un gesto di legittimazione per le posizioni anti-conciliari che aveva assunto fin dal principio. Questo portò la FSSPX a un irrigidimento dottrinale, e continuò a rifiutare i punti chiave del Concilio, ovvero, l'ecumenismo: il tentativo di cercare l'unità dei cristiani, attraverso il dialogo e il confronto e l'idea di collegialità o di libertà religiosa, interpretando questi concetti in modo diverso da come avrebbero dovuto essere intesi - con significati obsoleti e non più pertinenti - appunto secondo quella che Papa Benedetto XVI definì "*l'ermeneutica della rottura*", ovvero un'interpretazione volutamente ambigua dei testi conciliari, funzionale alla stessa Fraternità e alla sua posizione.

Questa chiusura è simile a quella dell'uomo peccatore che, non solo rifiuta la possibilità di tornare in comunione con Dio, ma addirittura considera il suo peccato come lecito e giusto. In questo caso il peccato è la superbia del pensarsi nel giusto, superando quei riferimenti indicati dal Cristo.

Proprio nei giorni della revoca della scomunica, uno dei quattro vescovi illegittimi, Richard Williamson, rilasciò dichiarazioni negazioniste sull'Olocausto. Questo scatenò una tempesta mediatica mondiale che mise Benedetto XVI in una posizione difficilissima, dando l'impressione che il Papa stesse riabilitando chiunque, anche le frange più estreme di questo già controverso movimento.

Anche nel documento ufficiale di revoca della scomunica e nella successiva lettera ai vescovi del 2009, Benedetto XVI scrisse chiaramente che la Fraternità non aveva alcuno stato canonico e i suoi ministri non esercitavano legittimamente alcun ministero, a conferma di una ferita, integralmente inferta al corpo di Cristo.

Quando un membro della Chiesa perde il riferimento al principio dell'unità che è il Papa, si è destinati a subire la conseguenza legata alla mancanza della piena presenza di Cristo: la divisione. Il diavolo è *il divisore*, agisce in opposizione al progetto di unificazione tra gli uomini che Dio compie nella storia. Nessuno si è mai perso quando ha mantenuto la comunione con il Papa che fornisce stabilità e unità alla Chiesa militante.

Infine, si rende particolarmente necessaria una considerazione sulla natura del Concilio Vaticano II, considerato da molti "tradizionalisti" lefebvriani come un concilio "pastorale". Papa Giovanni XXIII aveva usato il termine "pastorale" per indicare che non sarebbero stati proclamati nuovi dogmi, ma non per sminuire l'autorità delle costituzioni dogmatiche, espressione magisteriale della Chiesa, emanate con la massima autorità.

Il Concilio approfondiva e chiariva quindi i dogmi già dichiarati, la costituzione *Lumen Gentium* e *Dei Verbum*. Non era un Concilio che potesse essere ignorato o rifiutato, a meno di non sacrificare la piena comunione con la Chiesa di Cristo.

VI. L'eresia del lefebvriano

Non ha senso, né si sta parlando di vera Tradizione, se l'effetto è quello di uscire dall'unica Chiesa. Si tratta di una posizione che, paradossalmente, finisce per coincidere con l'estremo opposto, ovvero un soggettivismo relativista con il quale la stessa FSSPX decide arbitrariamente cosa sia Tradizione e cosa no.

L'eresia risiede nel negare il dogma del Primato Petri (non tanto a parole, ma nell'esercizio pratico della sottomissione) e nella negazione dell'infallibilità del Magistero solenne espresso in un Concilio Ecumenico. Dobbiamo considerare che lo scisma è la condizione favorevole - connaturale in questo caso - all'eresia, la quale è sempre un eccesso, un estremo.

Proprio così la Fraternità di San Pio X diventa oggi espressione del più subdolo esempio di **relativismo religioso** in epoca post moderna.

Bibliografia:

BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, vol. I (2005), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, pp. 1018-1032. Disponibile online su: www.vatican.va.

CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione *Dei Verbum*, in *Acta Apostolicae Sedis* 58 (1966), pp. 817-831. Disponibile online su: www.vatican.va.

CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium*, in *Acta Apostolicae Sedis* 57 (1965), pp. 5-71. Disponibile online su: www.vatican.va.

GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica Motu Proprio *Ecclesia Dei*, in *Acta Apostolicae Sedis* 80 (1988), pp. 1495-1498.

Codice di Diritto Canonico, testo ufficiale e versione italiana, Unione Editori Italiani, Roma 1983, can. 751.